

MÁS ALLÁ DEL DELITO DE ESCARNIO: EXAMEN CRÍTICO DE LOS DELITOS EN MATERIA RELIGIOSA Y SU NECESARIA REFORMA

Por

JOSÉ LANDETE CASAS
Profesor Contratado Doctor
Universitat de València
ORCID: 0000-0002-8612-6960
Web of Science ResearcherID: Q-1130-2015

Jose.Landete@uv.es

Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado 66 (2024)

RESUMEN: Desde la promulgación del Código Penal no ha sido infrecuente que los medios de comunicación se hiciesen eco de intenciones legislativas que modificasen o derogasen los delitos que protegen los sentimientos religiosos. Para ello, se ha prescindido habitualmente de la consideración de que lo religioso también es objeto de protección de un derecho fundamental. En concreto, de la primera libertad pública que nuestra Constitución reconoce. Esta prima libertas reclama un sistema de delitos que tutelen, cuando menos, su contenido esencial, con la necesaria limitación que su colisión con otros derechos fundamentales puede conllevar. Para determinar ese contenido mínimo a proteger debe recurrirse a la LOLR, donde se detalla en toda su extensión. Sin embargo, la sordera académica también afecta al ámbito político: la política penal debería escuchar la política eclesiasticista, para evitar incurrir en los graves defectos que en la actualidad contiene nuestro Código Penal. En este artículo no se abogará por mantener el delito de escarnio, sino por reformar el entero conjunto de delitos conforme a algunas reflexiones sobre los defectos, lagunas y posibilidades de mejora.

PALABRAS CLAVE: Coacción religiosa, profanación, escarnio, proselitismo ilícito, interrupción de ceremonia religiosa, lugar de culto.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Delitos contra la libertad de conciencia (sic): 2.1. Bien jurídico protegido; 2.2. Inmunidad de coacción religiosa del individuo (art. 522 CP): 2.2.1. Coacciones en la práctica religiosa; 2.2.2. Coacciones para la manifestación de creencias; 2.2.3. Proselitismo ilícito; 2.3. Inmunidad de coacción de la Confesión religiosa (art. 523 CP). 3. Delitos contra los sentimientos religiosos: 3.1. Bien jurídico protegido; 3.2. Profanación (art. 524 CP); Escarnio y vejación (art. 525). 4. Conclusión.

BEYOND THE CRIME OF RIDICULE: CRITICAL EXAMINATION OF CRIMES IN RELIGIOUS MATTERS AND THEIR NECESSARY REFORM

ABSTRACT: Since the enactment of the Penal Code, it has not been uncommon for the media to report on legislative intentions to modify or repeal crimes that protect religious sentiments. In doing so, they have often disregarded the fact that religion is also protected as a fundamental right, specifically as the first public freedom recognized by our Constitution. This prima libertas calls for a system of crimes that safeguard, at the very least, its essential content, albeit with the necessary limitations that arise from its potential conflict with other fundamental rights. To determine the

minimum content that should be protected, we must turn to the LOLR, where it is fully detailed. However, academic deafness also extends to the political sphere: criminal policy should listen to ecclesiastical policy to avoid the serious flaws currently present in our Penal Code. This article does not advocate for maintaining the crime of ridicule but rather for reforming the entire set of crimes based on reflections about their defects, gaps, and possibilities for improvement.

KEYWORDS: Religious coercion, desecration, ridicule, unlawful proselytism, interruption of religious ceremony, place of worship.

1. INTRODUCCIÓN

Recientemente el Gobierno ha hecho pública su intención de presentar un proyecto de ley orgánica por el que se deroga el delito de escarnio de los sentimientos religiosos. Ello se haría en el contexto del “Plan de Acción por la Democracia”, que exigiría tutelar la libertad de expresión en su máxima amplitud, con la consecuente supresión de los delitos que afecten a las instituciones del Estado —lo que incluye a la Corona y al Ejecutivo—, pero también a los sentimientos religiosos. No ha sido ésta la primera vez que se ha intentado. En 2023 sí se encarnó como proposición de Ley Orgánica —con un tenor literal manifiestamente mejorable—, la recurrente intención de derogar el artículo 525 del Código Penal¹.

Ahora, tal y como anunció el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en la comparecencia ante los medios de comunicación de 17 de septiembre de 2024, se enmarcará en el “Plan de Acción por la Democracia”. Dicho Plan nace, según se explica, para adecuar el ordenamiento jurídico español a las exigencias del Derecho de la Unión Europea², así como a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos³. Ni uno ni otro fundamento alegado justifican la reforma del Código Penal anunciada.

¹ “Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, presentada por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR”, en DOCG n.º 19-1, de 29 de septiembre de 2023.

² Los estudios más actualizados sobre el Derecho de la Unión Europea sobre el factor religioso confirman que de modo alguno puede derivarse de las normas o la jurisprudencia del TJUE la necesidad de abolir el artículo 525 CP. Me remito para ello a la reciente monografía de CAÑAMARES ARRIBAS, S., *Derecho y factor religioso en la Unión Europea*, Cizur Menor, Aranzadi, 2023.

³ Esta jurisprudencia tampoco parece servir de suficiente asiento argumentativo para la derogación del delito de escarnio. De hecho, la reciente Decisión de la Sección Quinta del TEDH de 9 de noviembre de 2023, en el caso *Abogados Cristianos vs. España* (no. 22604/18), el Tribunal no entró a valorar si resultaba relevante a efectos de la aplicación del CEDH el comportamiento de los Tribunales españoles en lo sucedido en la sala municipal de exposiciones del Ayuntamiento de Pamplona por la exposición “Desenterrados”, del artista de performance AA. Una de las piezas, llamada “Amen”, mostraba una serie de fotografías en las que el artista posaba desnudo junto a la palabra “pederastia” escrita en el suelo junto a hostias consagradas.

La reforma se describe en los siguientes términos: “Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”⁴. A primera vista parece que en esa medida se mezclan asuntos de diversa naturaleza: delitos de naturaleza estatal e institucional, con otros estrictamente religiosos, y unos últimos incluidos en un *numerus apertus*. Parece una equiparación bastante endeble si lo que se pretende es lograr una mayor calidad del debate público.

Sin embargo, y aun con la incongruencia de mezclar tales tipos de delitos, al mismo tiempo ese mismo “Plan de Acción por la Democracia” pretende incorporar medidas de control de la libertad de información y expresión para combatir las injerencias extranjeras. Como bien ha señalado MORENO, gran parte de esas injerencias provendrán del ámbito religioso, de alguna corriente radical o de la constante amenaza terrorista fundada en creencias extremistas⁵.

Finalmente, y para mayor perplejidad, encontramos coetáneamente el “Plan nacional para la implementación de la Estrategia europea de lucha contra el antisemitismo 2023-2030”. El compromiso de España para erradicar cualquier conducta antisemita⁶ implica una limitación de la libertad de expresión que va más allá de la apología o el escarnio, sino que alcanza la negación, la trivialización o el enaltecimiento.

Como puede verse, la postura del Gobierno o de los partidos políticos no parece ser constante o semejante. No se puede distinguir bien cuándo el fiel de la balanza se inclina hacia la libertad de expresión y cuándo no. Son valores importantes todos, pero la respuesta parece, si no arbitraria, sí imprecisa. No reclamo uniformidad, sino previsibilidad del legislador en aras de una correcta aplicación del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad que, en aplicación del art. 9.3 CE, impide cualquier

Por otro lado, la STC 192/2020, de 17 de diciembre de 2020 realiza un pormenorizado análisis de la jurisprudencia de este Tribunal para confirmar que no hay directriz ni interpretación que se esté vulnerando con la tipificación del escarnio de creencias religiosas.

⁴ Medida 2.4.3, recogida en la “Línea de acción 2.4. Promoción de una mayor calidad del debate público”, dentro del “Eje 2. Fortalecer la Transparencia, Pluralidad y Responsabilidad de nuestro Ecosistema Informativo”.

⁵ Vid. MORENO SOLER, V., “El factor religioso en la lucha contra las injerencias extranjeras: *Quo vadis, Europa?*”, en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 63 (2023).

⁶ Es necesario recalcar esta referencia, pues aparecerá posteriormente como uno de los argumentos que podrían sostener un juicio de inconstitucionalidad de alguno de los preceptos estudiados.

decisión de los poderes públicos que carezca de fundamento suficiente o esté adoptada de acuerdo con razonamientos inaceptables por su incoherencia por no considerar otras opciones más favorables o porque conducen a resultados absurdos.

Las relaciones entre religión y sanción penal han sido, a lo largo de la historia, notablemente intensas. Estas relaciones han oscilado entre dos extremos: por un lado, una simbiosis casi perfecta, en la que se castigaban como delitos contra el Estado actos como la herejía, la blasfemia o la pertenencia a una religión distinta de la oficial; y, por otro, un enfrentamiento directo, en el que la legislación penal se utilizaba como herramienta para erradicar las creencias religiosas de una sociedad oficialmente atea, o para confinarlas al ámbito estrictamente privado, impidiendo la expresión pública del culto o la exhibición de símbolos religiosos. En este contexto, España no ha sido una excepción. Un análisis histórico de nuestros Códigos Penales muestra claramente cómo el legislador ha recurrido a la normativa penal para servir a uno u otro propósito a lo largo del tiempo⁷. La razón estriba —y no me compete en este momento entrar en los motivos por los que ello es así⁸— en que la legislación penal en materia religiosa es una de las más definitorias a la hora de cifrar el nivel de protección y tutela de los derechos fundamentales, así como el posicionamiento del Estado ante este fenómeno *ultra* y *extra* estatal. En otras palabras, podemos afirmar que el Código penal es el perfecto test para comprobar la confesionalidad o la laicidad de un Estado, en cualquiera de sus versiones.

De esta forma, y para comenzar este análisis crítico de los delitos que protegen (o desprotegen) la libertad religiosa, podemos afirmar que en el *bien jurídico protegido* es destacable la presencia de complejos factores extrajurídicos que actúan como dominadores del tipo penal, de tal modo que éste queda al servicio de derechos supremos, sentimientos íntimos o personas, cosas y acciones cualificadas por el factor religioso⁹. De la actitud política que el Estado mantenga respecto del hecho social religioso dependerá qué bienes jurídicos resultarán protegidos penalmente. Cuestión distinta es la actitud de la doctrina penalista hacia este tipo de delitos. No sólo porque a ellos se le dedica una atención bastante escasa, tanto en los tratados como en los comentarios del Código y manuales de Derecho penal, sino porque en ocasiones

⁷ Como muestra de esta relación pendular entre los distintos códigos, vid. REDONDO ANDRÉS, M. J., *Factor religioso y protección penal*, Pamplona, Newbook Ediciones, 1998. Asimismo, vid. SANTAMARÍA LAMBÁS, F., *El proceso de secularización en la protección de la libertad de conciencia*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2001.

⁸ Me remito para un detallado análisis de estas íntimas conexiones a BAGES SANTACANA, J., *La protección penal de los sentimientos religiosos. Especial referencia a la ponderación de bienes jurídico-penales*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.

⁹ LANDETE CASAS, J., “La reforma de los delitos contra la libertad religiosa”, en LEÓN ALAPONT, J. (dir.), *Temas clave de derecho penal. Presente y futuro de la política criminal en España*, Barcelona, JM Bosch, 2021, pp. 357-384.

subyace una aproximación hermenéutica distinta a la prevista en la Constitución. Lo mismo puede apreciarse en determinados pronunciamientos judiciales¹⁰. No es infrecuente, pues, que lo que subyace es la pretensión de expulsar la tutela de la libertad religiosa hacia ámbitos no penales, o bien reconducirla a delitos genéricos. Nunca debiéramos perder de vista que la actitud de nuestro ordenamiento hacia el fenómeno religioso es positiva, hasta el punto de establecer una obligación de todos los poderes públicos de cooperar con las Confesiones religiosas.

2. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE CONCIENCIA (SIC)

2.1. Bien jurídico protegido

La rúbrica de la sección 2ª, del Capítulo IV, del Título XXI, del Libro II del Código Penal, parece referirse a tres bienes jurídicos: «*De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos*». Será ésta, pues, la estructura que seguiremos en este trabajo a la hora de exponer aquellas luces y sombras que puedan cooperar en la tarea del legislador en la reforma del Código Penal, obviando, por la brevedad impuesta a este estudio, aquellos delitos referentes al respeto a los difuntos, que por razones indirectas sí guardan relación con los sentimientos religiosos —aunque también con el deber del Estado en garantizar la dignidad de la persona, incluso una vez fallecida—.

En relación con el primer bloque de delitos —aquellos que podríamos referir a la libertad de conciencia—, en realidad se corresponden a una libertad que, aun refiriéndose a aquel momento «*en el que la unicidad e irrepetibilidad de cada persona humana [...] se descubre a sí misma y se realiza como mismidad digna y dueña de sí*»¹¹, no es la de conciencia. Son delitos contra la libertad religiosa, «*la primera de las*

¹⁰ Véase, a este respecto, la afirmación que realizan en su voto particular los magistrados Xiol Ríos y Balaguer Callejón a la STC Sentencia 192/2020, de 17 de diciembre de 2020 (BOE Núm. 22, de 26 de enero de 2021) posicionándose en contra de una sanción penal en aquellos supuestos en los que la extralimitación en el ejercicio de la libertad de expresión pueda vulnerar los sentimientos religiosos: «Es preciso, en aras a una debida ponderación de todos los intereses en conflicto, valorar también en los casos de ejercicio extralimitado de la libertad de expresión la procedencia de acudir a subsistemas jurídicos de resarcimiento de daños que no sean los estrictamente sancionatorios -por ejemplo, indemnizaciones civiles- y, en su caso, dentro de los sancionatorios, optar por aquellos que resulten los menos aflictivos -por ejemplo, las sanciones administrativas-, atendiendo, además, a la naturaleza de ultima ratio propia de una rama del ordenamiento jurídico como es el derecho penal, que tiene como consecuencia jurídica nuclear la privación de derechos esenciales, entre ellos, la libertad. [...] el hecho de que una conducta no deba calificarse como penal no significa que no pueda ser castigada mediante una sanción administrativa o civil».

¹¹ VILADRICH, P. J., en AA. VV., *Derecho Eclesiástico Español*, Pamplona, 2ªed., Eunsa, 1983, p. 203.

*libertades»*¹². Por tanto, y pese a que el Tribunal Constitucional ha reconocido la autonomía de la libertad religiosa frente a las libertades de pensamiento y de conciencia, al menos en cuanto a su manifestación externa¹³, la rúbrica del capítulo puede inducir a error. Se hace necesario, quizás, un mayor diálogo entre las distintas ramas del Derecho para que el intercambio de los conocimientos, fruto de sus investigaciones, impida que de forma independiente lleguen a resultados confusos, abstractos o, incluso, incorrectos¹⁴.

Por otro lado, es importante recordar, dado su impacto en el ámbito punitivo, que el artículo 16 CE reconoce el derecho fundamental a la libertad religiosa tanto para los individuos como para las confesiones religiosas. Este precepto también impone a los poderes públicos la obligación de cooperar con la Iglesia Católica y las demás confesiones, en consideración a las creencias religiosas de la sociedad española. En consecuencia, debemos concluir que lo religioso se distingue de lo ideológico o ético, ya que el mandato constitucional se refiere exclusivamente a lo primero, aunque no excluye la posibilidad de que también se tomen en cuenta opiniones ideológicas o de pensamiento. Consecuentemente, seguiremos el precepto constitucional y la LOLR para analizar los delitos que se recogen en el Código Penal referidos a la libertad religiosa (y no de conciencia), en atención al sujeto titular del derecho¹⁵.

2.2. Inmunidad de coacción religiosa del individuo (art. 522 CP)

La tutela de la inmunidad del derecho fundamental de libertad religiosa persigue, como común denominador a los cuatro tipos penales que la integran, proteger al individuo en su libre comportamiento social fundado en las creencias. Por así decirlo, protege su dimensión dinámica, que el individuo actúe siempre en materia religiosa con plena libertad, con inmunidad de coacción, sin limitaciones ilícitas.

En este sentido, la LOLR reconoce a toda persona, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a:

¹² JEMOLO, A. C., *I problemi pratici della libertà*, Milán, Giuffrè, 1961, p. 131.

¹³ Nos remitimos en este punto a ROSELL, J., "El concepto y contenido del derecho de libertad religiosa en la doctrina científica española y su incidencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", *Anuario de Derecho Eclesiástico*, 1999, pp. 87-108.

¹⁴ Ejemplo de este fructuoso intercambio de conocimientos es la obra de CÁMARA ARROYO, S., "Consideraciones críticas sobre la tutela penal de la libertad religiosa y los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos", *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, núm. 69, 2016, pp. 125-210.

¹⁵ Coincido con RAMÍREZ NAVALÓN, R. M., "La protección penal del Derecho de libertad religiosa: valoración crítica de su regulación en el vigente Código penal de 1995", en VV. AA., *Estudios Jurídicos en Memoria del Profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, Vol. II, Valencia, Universitat de Valencia - Institut de Criminologia, 1997, p. 663.

«a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas.

b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales.

c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo establecido en la presente Ley Orgánica».

Por tanto, la libertad religiosa individual comprende cuatro aspectos que abarcan su paulatina exteriorización: libertad de creencias, libertad de culto, libertad de proselitismo y enseñanza y libertad de reunión, manifestación y asociación. Estas cuatro dimensiones, según la LOLR, deben estar inmunizadas frente a cualquier coacción. A ello responde el art. 522 CP.

Si analizamos el contenido de este tipo penal, encontramos unos elementos comunes a todas las conductas descritas:

a) Que el sujeto activo puede ser cualquier persona, sea creyente de alguna religión o no. Al respecto de que literalmente se afirme «Los que por medio...», debemos concluir que la conducta no exige que se actúe de forma colectiva, sino que es perfectamente aplicable esta norma en aquellos casos en los que sólo haya un sujeto activo¹⁶.

b) Que los medios utilizados para la coacción sean la violencia, la intimidación, la fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo. En este sentido, la doctrina tiende a señalar que, mientras la violencia y la intimidación pueden ser interpretables en idéntico sentido a lo que sucede en el caso de las coacciones genéricas, nos

¹⁶ REIG REIG, J. V., "Comentario al art. 522", en DEL MORAL GARCÍA A. (dir.) y ESCOBAR JIMÉNEZ, R. (coord.): *Código Penal. Comentarios y jurisprudencial (aprobado por Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre)*, Granada, Comares, 2018, pp. 2828-2829.

encontramos con dos medios sin paralelo en el art. 172 : la fuerza y el apremio ilegítimo¹⁷. En el caso de la fuerza, ésta parece que deba recaer sobre las cosas¹⁸, mientras que el apremio ilegítimo es de más difícil determinación¹⁹.

c) Que se tratan de delitos de resultado, por lo que es admisible la tentativa.

d) Que la pena prevista para todos ellos es la de multa de cuatro a diez meses. Siendo todos ellos distintas variantes de coacción, resulta sorprendente que la pena sea sensiblemente inferior a la prevista para el delito de coacciones genéricas (art. 172 CP), castigado con prisión de seis meses a tres años o con multa de seis a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Visto así, parece que la pretensión del legislador no hubiese sido la de proteger la libertad religiosa, sino, antes bien, privarla de la tutela que le corresponde como derecho fundamental que es. Con el Código Penal en la mano, la consecuencia jurídica de forzar violentamente a alguien a asistir a una ceremonia religiosa puede ser castigado con una pena de multa, pero si se le coacciona sin uso de fuerza o violencia la consecuencia penal pueda incluir la prisión.

Así las cosas, es recomendable evitar a toda costa la aplicación del artículo 522 CP, pues beneficia al infractor. Más justas parecen las coacciones genéricas, aunque

¹⁷ En la redacción de este artículo 522 se han mantenido los mismos medios de comisión del delito que se detallaban en el artículo 205 del Código Penal de 1973: «Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo [...]».

¹⁸ Coinciden en esta conclusión REIG REIG, J. V., *op. cit.*, p. 2828; VIVES ANTÓN, T. S. y CARBONELL MATEU J. C., en VIVES ANTÓN, T. S.; BOIX REIG, J.; ORTS BERENGUER, E.; CARBONELL MATEU, J. C.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Derecho penal. Parte especial*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 3ª ed., 1999, p. 825; TAMARIT SUMALLA, J. M., «Comentario al artículo 522», en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.); MORALES PRATS, F. (coord.) et alii, *Comentarios al Código penal español : Tomo I y II*, Cizur Menor Navarra, Aranzadi, 2016.

¹⁹ En este sentido, VIVES ANTÓN, T. S. y CARBONELL MATEU J. C., *op. cit.*, consideran que apremio ilegítimo constituye «cualquier especie de coacción no justificada, como v.g., la producida por abuso de funciones públicas», en VIVES ANTÓN, T. S.; BOIX REIG, J.; ORTS BERENGUER, E.; CARBONELL MATEU, J. C.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Derecho penal. Parte especial*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 3ª ed., 1999, p. 825. Coincide en la misma opinión. CUERDA ARNAU, M. L., «Delitos contra la Constitución», en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (coord.), ORTS BERENGUER, E.; BORJA JIMÉNEZ, E.; VIVES ANTÓN, T. S.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C.; CARBONELL MATEU, J. C.; CUERDA ARNAU, M. L., *Derecho penal. Parte especial*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 6ª ed., 2019, p. 763.

Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con el Auto del TC núm. 551/1985, de 24 julio, que entendió que no había lesión de la libertad religiosa por el hecho de que los policías que se negasen a asistir a una celebración religiosa fuesen identificados ante el Alcalde y se les asignase la tarea de sustituir a los compañeros que sí iban a asistir al acto de culto. Igualmente, el Tribunal Supremo (Sala Quinta) determinó en su Auto núm. 24/1994, de 14 julio, que no se vulneraba la libertad religiosa del soldado que, perteneciendo a la compañía de honores —que se constituye mensualmente y que tiene entre sus cometidos la asistencia de actos religiosos—, no le fue concedido el relevo para no participar en la procesión en honor de la Virgen de los Desamparados.

protejan derechos fundamentales de menor entidad o no fundamentales, ya que lo que encontramos en el ámbito religioso excede en mucho lo que podríamos llamar una atenuante de pena.

Pero más allá de estos tres elementos, las múltiples opciones de la coacción religiosa difieren entre sí:

2.2.1. Coacciones en la práctica religiosa

El artículo 522 requiere necesariamente que el sujeto pasivo de la conducta delictiva sea un miembro de una confesión religiosa²⁰. En este sentido, debe entenderse, a diferencia de lo que luego se dirá respecto del art. 523 CP, que no se requiere que dicha Confesión religiosa esté inscrita en registro alguno. Ni tan siquiera que tenga personalidad jurídica como Entidad religiosa —por haber optado, por ejemplo, por la personalidad jurídica propia de una asociación o de una fundación—. El problema residirá no en sede penal, sino en la prueba procesal de la naturaleza religiosa de la entidad²¹.

La conducta descrita en esta primera forma de coacción abarca dos modalidades:

a) Una coacción omisiva («... impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen, o asistir a los mismos»). A diferencia de su precedente²², el Código Penal ha extendido su protección más allá de los actos estrictamente relacionados con el culto, ya sea público o privado, abarcando también otras actividades inherentes a las creencias religiosas. Esto incluye, por ejemplo, la formación y enseñanza religiosa, tanto en centros educativos públicos como privados, la realización de estas actividades en templos o en otros espacios, su difusión a través de medios de comunicación, y el ejercicio de la jurisdicción propia de las confesiones religiosas en los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo. De este modo, son las propias confesiones religiosas quienes determinan ante el Estado cuáles son los actos propios de sus creencias. Esta técnica legislativa, conocida como presupuesto normativo, se emplea en varios de los delitos que examinaremos a continuación, y su constitucionalidad está avalada por el principio de cooperación

²⁰ Para la interpretación de «miembro de una Confesión religiosa», vid. FERREIRO GALGUERA, J., *Protección jurídico penal de la religión*, La Coruña, Universidade da Coruña, 1998, p. 246.

²¹ Vid. ROSELL NAVARRO, J., *Religión y jurisprudencia penal (un estudio de la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo en el período 1930-1995)*, Madrid, Editorial Complutense, 1996, p. 375.

²² «Art. 205. 1.º Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidieren a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos del culto que profese o asistir a los mismos».

entre los poderes públicos y las confesiones religiosas, lo que implica, en su sentido más preciso, la participación de estas últimas en la creación del marco normativo que les es aplicable (art. 16.3 CE).

b) La coacción comisiva («los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o concurrir a actos de culto o ritos») se distingue, a su vez, en dos extremos: en esta modalidad, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, pertenezca a una confesión religiosa o no —por tanto, se incluyen agnósticos, indiferentes o ateos—; y por otro lado parece ser más restrictiva que la otra versión, pues únicamente se refiere a los actos de culto o ritos. Bajo esta terminología debemos entender incluidas otras ceremonias y observancias rituales no litúrgicas propias de las confesiones. En este caso, la determinación de los actos sobre los que recae la tutela penal no resulta tan relevante, pues el punto de vista se fijará en la ausencia de voluntad del sujeto pasivo de participar en ellos²³.

2.2.2. Coacciones para la manifestación de creencias

Recogido en el mismo artículo que la anterior modalidad de coacción (art. 522.2º), en realidad nos encontramos ante un bien jurídico parcialmente distinto. No se garantiza tanto la libertad para la práctica de las creencias religiosas como su intimidad. Proclamada en el art. 16.2 CE y el art. 2.1 .a LOLR, la conducta típica se refiere a que «por iguales medios fuercen a otro u otros [...] a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión». Se ampara no solamente la coacción para obligar a declarar sobre las creencias religiosas que se profesan, sino también la dirigida a que el sujeto declare que profesa otra diferente o que no profesa ninguna, es decir, obligar a falsear una declaración sobre profesión de creencias religiosas.

En este caso, la coacción se dirige a lograr la realización de actos reveladores. Nos encontramos con una terminología más amplia que la utilizada por la C.E. («declarar») y por la LOLR («manifestar»). Serán actos reveladores, por tanto, no solamente la

²³ El hecho de que las dos modalidades de coacción en la práctica religiosa protejan a sujetos pasivos distintos (creyentes en la modalidad omisiva; cualquier persona en la modalidad comisiva), es criticado por BAGES SANTACANA, J., *La protección penal de los sentimientos religiosos. Especial referencia a la ponderación de bienes jurídico-penales*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019, pp. 284-286. Sin embargo, no podemos perder de vista que, a diferencia de lo que ocurre con las actitudes religiosas negativas —las cuales entran dentro del ámbito de protección de la libertad de pensamiento o ideológica—, la libertad religiosa sí ha sido desarrollada y concretada en una serie de derechos concretos que integran su contenido esencial (art. 2.1 LOLR). Por ello, sí hay una justificación real y necesaria en la protección específica de la libertad de culto o la libertad de practicar los actos propios de las creencias profesadas. Por el contrario, cuando nos referimos a la coacción comisiva, en cualquiera de los casos se estaría vulnerando la libertad religiosa —tanto en el caso de creyentes como de no creyentes—, pues el primer derecho que emana de tal libertad es el de profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna. Por ello, no vemos tacha de inconstitucionalidad en esta distinción operada por el Código Penal.

declaración o manifestación oral, escrita o mediante signos o gestos, sino también, la enseñanza, las prácticas, el culto y la observancia de los ritos — por ejemplo, la obligación de llevar vestimentas religiosas, o de guardar ayuno—.

Al tratar de esta modalidad de coacción, y en particular con el uso de vestimentas religiosas o comportamientos que revelen exteriormente la creencia religiosa profesada, no debemos perder de vista que la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor²⁴ recoge expresamente la libertad religiosa del menor, al tiempo que obliga a los padres o tutores a cooperar con sus hijos o pupilos para que ejerzan esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral²⁵. En este punto no podemos perder de vista la STC 154/2002, de 18 julio, en la que se estableció como criterio para que el menor pueda ejercer autónomamente su libertad religiosa en su nivel de madurez —criterio de corte psicológico y que causa una alta inseguridad jurídica—. El posible conflicto entre el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias creencias religiosas (art. 27.3 CE y 2.1.2 LOLR) con el ejercicio autónomo de la libertad religiosa del menor es una cuestión abierta, sobre la que la doctrina no ha alcanzado un consenso.

2.2.3. *Proselitismo ilícito*

Este artículo también incluye, en sentido estricto, el proselitismo ilícito (art. 522.2 *in fine*). Es fundamental partir de la premisa de que toda persona, como parte esencial de su libertad religiosa, tiene el derecho de anunciar sus creencias y de buscar nuevos fieles para que se sumen a su confesión. Este derecho está reconocido en los artículos 2.1.a y c de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) para los individuos, y en el artículo 2.2 para las confesiones religiosas, así como en los artículos 16.1 y 20 de la Constitución Española, en tanto que forman parte de las libertades de religión y de expresión. En consecuencia, es lícito realizar invitaciones, ya sean explícitas o implícitas, para que una persona se una a una confesión o adopte determinadas creencias religiosas, aunque ello implique abandonar las creencias previamente sostenidas.

No obstante, este proselitismo se convierte en delictivo según los medios utilizados, que son aquellos que se mencionaron anteriormente. En este contexto, lo que penaliza el artículo es la coacción proselitista, es decir, cualquier presión o amenaza destinada a que una persona cambie de religión contra su voluntad, o abandone sus creencias religiosas para adoptar el agnosticismo o el ateísmo, o, por el contrario, que pase del

²⁴ Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

²⁵ Deberá estudiarse en cada caso, pues, en qué medida y sentido se aplicará la circunstancia mixta de parentesco del art. 24 CP.

ateísmo a una fe religiosa. Por lo tanto, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, independientemente de si posee o no creencias religiosas.

La mayor laguna que puede apreciarse en este tipo de coacciones es la que afecta de modo directo al comportamiento de las sectas pseudorreligiosas. Se ha estudiado largamente el modo en que tales entidades recaban el consentimiento de sus adeptos, utilizando medios de control de la personalidad que acaban provocando un síndrome disociativo atípico²⁶. Lamentablemente, este tipo de métodos de proselitismo ilícito se ha previsto en el art. 515.3º CP, referido a las asociaciones ilícitas, obviando su directa aplicación en el ámbito religioso. Quizás se deba a que tales técnicas no son aplicables exclusivamente a las creencias religiosas²⁷, pero es innegable que es en este terreno donde se llevan a cabo con mayor frecuencia. De ahí que su inclusión en este artículo no hubiese sino mejorado el ámbito de protección de las víctimas de la manipulación psicológica en aquellos supuestos en los que tal actividad no quedase encuadrada en el delito de asociación ilícita.

Ahora bien, tras la STC 46/2001, de 15 de febrero, la posibilidad de definir qué diferencia una confesión religiosa de una secta ha quedado prácticamente anulada. En su fundamento jurídico 8, al tratar de la inscripción de las entidades solicitantes en el Registro de Entidades Religiosas, afirma: «Habida cuenta de lo expuesto, la articulación de un Registro ordenado a dicha finalidad no habilita al Estado para realizar una actividad de control de la legitimidad de las creencias religiosas de las entidades o comunidades religiosas, o sobre las distintas modalidades de expresión de las mismas, sino tan solo la de comprobar, emanando a tal efecto un acto de mera constatación que no de calificación, que la entidad solicitante no es alguna de las excluidas por el art. 3.2 LOLR, y que las actividades o conductas que se desarrollan para su práctica no atentan al derecho de los demás al ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales, ni son contrarias a la seguridad, salud o moralidad públicas, como elementos en que se concreta el orden público protegido por la ley en una sociedad democrática, al que se refiere el art. 16.1 CE». Así las cosas, el Estado únicamente puede denegar la inscripción como Confesión religiosa a aquellas entidades que no se dediquen a «actividades, finalidades y Entidades relacionadas con el estudio y experimentación de

²⁶ Vid. JORDÁN VILLACAMPA, M. L., *Las sectas pseudorreligiosas*, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1991.

²⁷ RAMÍREZ NAVALÓN, R. M., *op. cit.*, afirma que «la exclusión de la tipificación de las técnicas de coerción psicológica llevadas a cabo por las llamadas sectas destructivas, ponía en peligro la seguridad jurídica, al mismo tiempo que suponía una limitación de los derechos individuales al tener que definir jurídicamente qué debía entenderse por secta». Esta percepción se confirma ahora, por ejemplo, a través de los medios de persuasión a través de redes sociales de *coachers* o emprendedores o motivadores, que pueden buscar simplemente un rendimiento económico a base de donaciones de sus seguidores.

los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos».²⁸

Pero con todo lo cruel que pueda parecernos esta situación, en la que una víctima de una manipulación por violencia, fuerza, intimidación o apremio ilegítimo se vea obligada a cambiar sus creencias religiosas, más cruel será la consecuencia penal: multa de 4 a 10 meses.

2.3. Inmunidad de coacción de la Confesión religiosa (art. 523 CP)

En este caso nos encontramos ante un titular del derecho fundamental de libertad religiosa distinto al del individuo, tal y como viene definido en el artículo 16.1 CE. Además, y como consecuencia de ello, el contenido de ese derecho fundamental difiere del individual. Conforme al artículo 2.2 LOLR, «comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero».

Para una correcta punición de las conductas que pudiesen impedir el libre ejercicio de tales derechos, el art. 523 CP prevé como conducta típica impedir, interrumpir o perturbar los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior²⁹ mediante violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho³⁰.

²⁸ Con todo, el art. 6.1.d del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas indica que a efectos del procedimiento de inscripción «pueden considerarse como tales, sus bases doctrinales, la ausencia de ánimo de lucro y sus actividades religiosas específicas representadas por el ejercicio y fomento del culto, el mantenimiento de lugares y objetos de culto, la predicación, la intervención social, la difusión de información religiosa, la formación y enseñanza religiosa y moral, la asistencia religiosa, la formación y sustento de ministros de culto, y otros análogos». Véase que tales actividades se presentan a título de ejemplo, no como requisitos (posibilidad vedada por la STC 46/2001).

²⁹ Nos encontramos ante el único artículo del Código Penal que determina el Ministerio al que pertenece dicho registro. Esta técnica legislativa es altamente deficiente, pues tal Ministerio desapareció —por escisión entre Justicia e Interior— y actualmente se encuadra en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (art. 2 del Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales). No hubiese sido peor haber designado expresamente a qué administración se refería: el Registro de Entidades Religiosas, actualmente regulado por el RD 594/2015.

³⁰ Acerca de estos medios tipificados, la STS 620/2018, de 4 de diciembre resulta altamente clarificadora cuando afirma: «4. Por lo que refiere a la primera cuestión, el empleo de tres verbos o acciones en el tipo penal contemplado en el art 523 del Código Penal ("impidiere, interrumpiere o perturbare") frente a los utilizados en el tipo penal contemplado en el art 514 ("impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente") no implica que el legislador haya conferido al derecho de libertad religiosa mayor protección, ya que la interrupción supone necesariamente una perturbación del acto, función, ceremonia o manifestación de la confesión religiosa. De esta forma el Diccionario de la Real Academia Española define el

Se protegen no sólo los actos de culto, sino también cualesquiera actos o manifestaciones de carácter religioso que se realicen en grupo, bien sean expresión del pensamiento, enseñanza, expresión corporal o artística, actos de organización o de comunicación, etc. Únicamente se requerirá que estén organizados, o al menos consentidos, por la respectiva Confesión.

Por tanto, no es en la actividad donde se centra la delimitación del tipo penal. El recorte drástico de la protección, a diferencia de lo que ocurría en el art. 522 , se encuentra en el sujeto pasivo: no todo derecho de libertad religiosa queda protegido, sino únicamente el de las Confesiones inscritas en el Registro de Entidades religiosas. Se excluyen de esta protección las confesiones no inscritas, que habrán de acogerse a los tipos comunes.

Esta exclusión merece ser criticada, pues no se justifica este diferente trato penal únicamente en la inscripción registral; tan religiosas son las reuniones de unas como las de las otras, y el art. 3.2 LOLR no reclama tal inscripción para reconocerles el mismo derecho fundamental³¹.

Podría entenderse que, para gozar de esta privilegiada protección penal, lo que persigue el legislador es que la Confesión religiosa tenga la personalidad jurídica

verbo perturbar, en la acepción que aquí interesa, como "impedir" el orden del discurso a quien va hablando. A su vez define el verbo impedir como estorbar o imposibilitar la ejecución de algo. Interrumpir no es otra cosa que cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo, lo que indudablemente conlleva una perturbación. Se trata pues de verbos que obedecen a la misma realidad, cualquiera de los cuales comprende y puede ser utilizado para denominar la conducta protagonizada por el acusado. [...]

5. En relación al mecanismo comisión, la Audiencia Provincial explica detalladamente en la sentencia los elementos que le llevan a la consideración de que el acusado cometió su acción por las vías de hecho: "... al levantarse al unísono varias personas en una iglesia mientras se está celebrando una misa, dando gritos y consignas en contra de una ley que pretende el Gobierno de la Nación que sea aprobada a su instancia en el Parlamento, haciéndolo de manera sorpresiva y casi sin tiempo de reacción, , sin respetar otro tipo de cauces u otras formas de manifestación para reclamar lo que tengan por conveniente." Además, la Audiencia no se limitó a definir la vía de hecho como un método ilegal no violento. Fue más clara señalando que "la expresión "vía de hecho" esta entendida en el lenguaje común como una forma de hacerse valer o de sostener una pretensión al margen del procedimiento normalmente establecido".

Efectivamente, la vía de hecho no es otra cosa que hacer valer una pretensión o un derecho por propia mano o con arbitrariedad. Acude a la vía de hecho quien obra en ejercicio de un pretendido derecho que realmente no tiene, o cuando en ejercicio de un derecho que realmente tiene obra con ausencia total del procedimiento legal o aplicable distinto al señalado por la ley, o atentando o limitando el derecho ajeno.

Y no de otra forma puede calificarse la actuación del acusado quien, concertado con diez o quince personas, se levantó en mitad de la ceremonia religiosa profiriendo gritos a favor del aborto, exhibiendo una pancarta delante del altar de la iglesia y arrojando pasquines. De esta forma logró la interrupción del acto durante unos minutos y la perturbación del sosiego y recogimiento propio de los feligreses en este tipo de ceremonia. El acusado se extralimitó en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión al violentar de forma arbitraria e injustificada el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto que garantiza el art. 16.1 de la Constitución en los términos que han sido expresados».

³¹ Nos encontraríamos, nuevamente, con un problema de prueba procesal, pero no penal.

específica que reconoce el art. 5 LOLR y a las que el art. 6 LOLR les amplía su posición jurídica mediante el reconocimiento de plena autonomía³². Efectivamente, la adquisición de tal personalidad se adquiere mediante la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.

Sin embargo, el problema es más grave, pues la norma obvia que no todas las Confesiones religiosas —en concreto, la mayoritaria en España— adquieren personalidad jurídica mediante inscripción. El art. I. del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979, prevé distintos procedimientos para la adquisición de personalidad jurídica:

a) Tienen personalidad jurídica *ex lege* la Iglesia Católica como tal (la tiene internacional, y aparece expresamente mencionada en la CE) y la Conferencia Episcopal Española.

b) Adquieren personalidad jurídica conforme a las normas del Derecho Canónico las entidades organizativas de la estructura de gobierno (Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales). A efectos formales y de publicidad se requiere la simple notificación al Estado. Debe señalarse que estas entidades, por tanto, no se encuentran inscritas en el Registro de Entidades Religiosas

c) Las Órdenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas, y de las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que gozasen de personalidad jurídica antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, siguen conservándola sin ninguna necesidad formal de notificación.

d) Será necesaria la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas el resto de supuestos que se erijan en el futuro o, estando canónicamente erigidas no gozasen de personalidad jurídica civil: las Órdenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas; las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas.

Una interpretación estricta (correcta, si nos atenemos al principio de legalidad exigido en el art. 4.1 CP) del tenor literal del art. 523 CP dejaría fuera de su ámbito de

³² «Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquéllas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación».

protección los primeros tres tipos de entidades católicas. Sin embargo, ya que existe una cierta comunicación formal entre las autoridades estatales y las eclesiásticas, entendemos que no padece en demasía el principio de tipicidad. De hecho, así lo debe haber entendido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 192/2020, de 17 de diciembre de 2020 que aplicó sin discusión este artículo al caso de una interrupción breve de una misa celebrada en una parroquia de Gerona. De no entenderse amparada la Iglesia Católica por este delito, y pese a que debamos forzar el modo de interpretar las leyes penales, estaríamos ante un flagrante supuesto de inconstitucionalidad de una norma por contravenir el principio de igualdad religiosa colectiva³³.

Finalmente, el artículo 523 CP introduce una circunstancia agravante en función del lugar donde se cometa el delito: la pena prevista es de prisión de seis meses a seis años si el acto se realiza en un lugar destinado al culto, o una multa de cuatro a diez meses — idéntica a la contemplada en el artículo precedente, ya criticada sobradamente— si tiene lugar en cualquier otro espacio. Cabe reiterar lo señalado previamente respecto al "maltrato punitivo" que recibe la libertad religiosa en comparación con otros derechos fundamentales, ya que las coacciones violentas (ya sea mediante el uso de la fuerza o

³³ La STS 835/2017, de 19 de diciembre), en torno al requisito de la inscripción exigido por el art. 523 CP expone un razonamiento que, a mi juicio, socava estos principios de taxatividad y legalidad penal: "[...]no puede entenderse que la exigencia contenida en la descripción típica sea meramente formal, en el sentido de que queden excluidas de la protección penal aquellas confesiones religiosas que no figuren inscritas en el Registro, por el mero hecho de esa ausencia de inscripción. Por el contrario, dadas las finalidades y efectos de la inscripción en el referido Registro, la exigencia típica debe considerarse referida a la necesidad de que exista un reconocimiento jurídico efectuado por el Estado, lo que generalmente tendrá lugar a través de la inscripción en el Registro, pero sin excluir ese mismo reconocimiento mediante un acuerdo o tratado internacional de carácter bilateral, como los que han suscrito el Estado y la Santa Sede.[...] Como consecuencia del carácter del Registro, y de los efectos de la inscripción, ha de concluirse, como se hace en la sentencia de instancia, que la exigencia de que se trate de confesiones religiosas inscritas queda cubierta cuando mediante una disposición de rango suficiente, el Estado reconoce a una determinada confesión esa misma personalidad jurídica y los mismos efectos que, de otra forma, se derivarían de la inscripción. [...] Como se ha señalado, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica se produce, al menos en el Concordato de 1953, y mantiene sus efectos tras el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede del año 1979. [...] Una interpretación en sentido contrario, como pretende el recurrente, conduciría al absurdo de excluir de la protección penal precisamente a una confesión religiosa con la que el Estado Español mantiene un acuerdo específico, y, que, además, es la única mencionada expresamente en la Constitución, cuando, en el artículo 16, después de reconocer en el apartado 1 la libertad religiosa y de culto de los individuos y comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley, dispone en su apartado 3 que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Esta línea jurisprudencial es admitida pacíficamente por DE LA ROSA CORTINA, J. M., *Delitos contra los sentimientos religiosos y libertad de expresión*, Revista del Ministerio Fiscal, año 2019, n.º 7, p. 26. Ahora bien, utilizar la teleología, la *mens legislatoris*, la equidad (vetada por el art. 3.2 CC) o, incluso, la presunción *iuris et de iure* de que la Iglesia Católica está incluida en el tenor literal del delito simplemente porque goza de reconocimiento concordatario, excede lo admisible. ¿Afirmaría lo mismo el Tribunal Supremo si se tratase de cualquier otro capítulo o sección del mismo cuerpo normativo? Creo que si un delito está mal hecho, con trazas evidentes de inconstitucionalidad, lo que debe hacerse es reformarlo, no parchearlo.

de otro medio igualmente efectivo) realizadas fuera de un lugar de culto se castigan simplemente con una multa de 4 a 10 meses.

Lo que resulta llamativo en este caso es que, si dicha actividad ocurre en un lugar de culto o durante una ceremonia religiosa, la pena se incrementa a prisión de 6 meses a 6 años. Esta circunstancia sugiere que el legislador pretende proteger la inviolabilidad de los lugares de culto o privilegiar, entre los actos realizados por las confesiones religiosas, aquellos de naturaleza ritual. Sin embargo, es esencial recordar que el bien jurídico protegido en este delito es la inmunidad de coacción sobre la confesión religiosa en la celebración de sus "actos, funciones, ceremonias o manifestaciones". De ser así, la interrupción de un concierto de música sacra en un templo podría ser sancionada con pena de prisión, mientras que la interrupción de una catequesis o un congreso de teología celebrado en un aula universitaria solo conllevaría una multa. Esto plantea una desigualdad en la protección de actividades religiosas, basada únicamente en el lugar de celebración, lo cual invita a una reflexión sobre la proporcionalidad y coherencia del régimen sancionador.

3. DELITOS CONTRA LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS

3.1. Bien jurídico protegido

El segundo gran campo de tutela del derecho fundamental de libertad religiosa recoge tres tipos clásicos en el derecho penal español. Su nota común es la de proteger la integridad de las creencias religiosas de una persona o confesión. Defienden los sentimientos religiosos frente a cualquier intromisión ilícita. Protegen la dimensión estática de la libertad religiosa, o dicho de otro modo, limitan la actuación de los demás en aras al respeto debido a los sentimientos religiosos de la persona o confesión religiosa³⁴.

3.2. Profanación (art. 524 CP)

La conducta típica del delito está descrita como la ejecución de actos de profanación. Nuevamente nos encontramos con la aplicación del principio de cooperación, impuesto por el art. 16.3 CE, en el que, por vía de presupuesto, las Confesiones religiosas pueden coordinar con el Estado la fijación concreta del bien jurídico protegido³⁵.

³⁴ El debate doctrinal sobre en qué medida pueden tutelarse penalmente los sentimientos religiosos, vid. CÁMARA ARROYO, S., *op. cit.*, 181-185, y MARTÍN SÁNCHEZ, I., *El derecho a la formación de la conciencia y su tutela penal*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000.

³⁵ Adviértase aquí uno de los supuestos en que los ordenamientos confesionales tienen eficacia civil por vía de *presupuesto*: el Estado no dice qué dogmas, creencias, ritos o ceremonias son las

Se trata de un delito de resultado que necesita, además, de un dolo específico de lesionar los sentimientos religiosos, por lo que quedan fuera de la conducta típica los actos de profanación sin trascendencia ofensiva por estar ejecutados en la más estricta intimidad y reserva por los autores. Si bien, conforme a la jurisprudencia, no hay intimidad cuando trasciende el hecho a otras personas, bien coetáneamente, bien posteriormente a la conducta profanadora³⁶.

Merece ser destacado que la regulación de este delito es manifiestamente mejorable. En el caso previamente mencionado, criticamos la distinción de penas en función de si el acto se cometía dentro o fuera de un lugar de culto; sin embargo, en esta situación — donde realmente tiene sentido la diferenciación—, la comisión del acto en un lugar de culto o durante una ceremonia religiosa se convierte en un elemento esencial del tipo del delito. Es innegable que un acto de profanación puede llevarse a cabo tanto en el interior como en el exterior de un lugar de culto, causando daño al bien jurídico que se busca proteger, es decir, los sentimientos religiosos. Sin embargo, cuando la profanación ocurre dentro de un lugar de culto o durante una ceremonia religiosa, afecta también al espacio sagrado o al acto ritual en cuestión, lo que la hace aún más dañina. El mayor reproche penal estaría justificado, incluso si se incluyese la profanación del lugar de culto (que según el tenor literal parece no contemplada).

Por esta razón, en este artículo debería recogerse el elemento locativo no como requisito del tipo, sino como agravante. Y, a mayor abundamiento, debería mejorarse la redacción para amparar al propio lugar de culto como objeto sobre el que se realiza el acto profanador.

Se trata de un delito de resultado que requiere, además, un dolo específico orientado a lesionar los sentimientos religiosos. Por lo tanto, quedan excluidos de la conducta típica aquellos actos de profanación que carecen de una dimensión ofensiva,

protegidas, pues ello infringiría el principio de laicidad, que veda cualquier confusión entre las funciones del Estado y las de las Confesiones religiosas.

³⁶ Suscribo completamente lo que expone en este punto HERRERA CEBALLOS, E., “¿Es la aplicación del delito de profanación en España una entelequia? Análisis de algunas resoluciones judiciales en torno al Artículo 524 del código penal”, *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n.º 56, 2021: “Del mismo modo, tal y como se desprende de la jurisprudencia, el ánimo de ofender los sentimientos religiosos o dolo directo, debe extraerse del contexto de los hechos, considerando tanto éstos en sí mismos y su naturaleza como en el ámbito en el que se desarrollan, así como las manifestaciones anteriores y posteriores a su realización, si las hubiere. Las meras manifestaciones autoexculpatorias carecen de la objetividad necesaria para poder valorarlas como ciertas por el juzgador, debiendo éste acudir a cualesquiera otras o hechos que las complementen”. En su artículo analiza con detalle los sucesos acaecidos en la Capilla de la Universidad Complutense de Madrid y las sentencias que se pronunciaron durante el desarrollo procesal. Con todo, discrepo de la perspectiva: más que de un delito de profanación (art. 524 CP), allí aconteció la conducta prevista en el art. 523 CP, castigada con pena privativa de libertad o multa. En este delito no se exige un dolo específico de lesionar los sentimientos religiosos, aunque la necesidad de que la confesión religiosa esté inscrita en el correspondiente Registro público del Ministerio de Justicia e Interior lo haría —desde mi punto de vista— ineficaz.

especialmente si son llevados a cabo en un contexto de estricta intimidad y reserva por parte de los autores. No obstante, conforme a la jurisprudencia, no existe intimidad cuando el hecho trasciende a otras personas, ya sea de manera simultánea o posterior a la conducta profanadora. Esto plantea interrogantes sobre los límites de la intimidad y el contexto en el que se producen los actos de profanación, así como su repercusión en la tipificación del delito.

Finalmente, debemos reclamar también en este delito una laguna perfectamente subsanable. Tanto el art. 1. 5 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, como los idénticos artículos 2.2 del Acuerdo con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, del Acuerdo con la Federación de Entidades Judías de España y del Acuerdo con la Comisión Islámica de España, los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. Esta inviolabilidad no queda amparada específicamente en ninguna ley, a excepción de que se cometan en esos lugares actos de profanación. ¿Sería posible aplicar a estos lugares los delitos referidos al allanamiento de morada (art. 203 CP)? Tengamos en cuenta que un lugar de culto no puede ser calificable como domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o establecimiento mercantil. Y su posible calificación local abierto al público es bastante cuestionable.

Dejo abierta una cuestión sobre la que no hay respuesta en la ley, a excepción de la posibilidad que contempla el RD 594/2015 de anotar los lugares de culto. ¿Qué debe entenderse como “lugar de culto” en esta redacción del artículo 524 CP? Y, sobre todo, ¿seguiría siendo exigible que la confesión religiosa estuviese inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, siguiendo una interpretación sistemática utilizada en ocasiones por el Tribunal Supremo?

3.3. Escarnio y vejación (art. 525 CP)

El delito de escarnio es el que ha generado una mayor controversia jurídica en la doctrina³⁷, así como en la jurisprudencia³⁸.

³⁷ Vid. TAMARIT SUMALLA, J. M., *op. cit.*, Comentario al art. 525; BAGES SANTACANA, J., “La discutida legitimidad de la protección jurídico-penal de los sentimientos religiosos. De la publicación de caricaturas de Mahoma a Willy Toledo”, *La Ley Penal*, n.º 140, 2019; ALCÁCER GUIRAO, R., “Cocinar Cristos y quemar Coranes. Identidad religiosa y Derecho Penal”, en MIRÓ LLINARES, F. (dir.): *Cometer delitos en 140 caracteres. El Derecho penal ante el odio y la radicalización en Internet*, Madrid, Marcial Pons, 2017, págs. 67-85; CÁMARA ARROYO, S., *op. cit.*, pp. 181-201; SOUTO GALVÁN, B., “La protección penal contra ofensas a los sentimientos religiosos: ¿Discurso de odio o salvaguardia de la supremacía confesional?”, *Laicidad y libertades*, n. 17 (2017), pp. 267-294.

³⁸ AP Madrid (Sección 30), auto núm. 507/2020, de 30 julio; JP núm. 26 Madrid, sentencia núm. 20/2020, de 21 febrero; JP núm. 10 Sevilla, sentencia núm. 448/2019, de 9 octubre; AP Valencia (Sección 5), auto núm. 1039/2018, de 22 octubre; AP Vizcaya (Sección 1), auto núm. 90218/2018,

En este tipo penal se ha pretendido equiparar tanto la libertad religiosa (525.1 CP) como la libertad ideológica (525.2 CP), aunque *de facto* los supuestos de hecho son diferentes.

El escarnio de los sentimientos religiosos se produce mediante un dolo específico de ofender a los miembros de una confesión religiosa, cuando de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, hagan públicamente escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias. Se requiere, por tanto: 1.º) acto de mofa, menosprecio, burla, vilipendio, befa o menoscabo, 2.º) que estos actos se hagan públicamente; 3.º) por medio de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de publicación; 4.º) que recaiga sobre dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa³⁹, cuya inscripción no está requerida por el tipo penal; 5.º) dolo específico de lesionar y resultado de ofensa efectiva de sentimientos religiosos. Ha sido este último requisito el que habitualmente ha servido a los tribunales para absolver a los procesados o inadmitir las querellas en la práctica totalidad de los casos planteados.

La STC 192/2020, de 17 de diciembre de 2020, parece haber aclarado definitivamente el dilema acerca de la prevalencia de la libertad de expresión sobre la libertad religiosa —en la que se encuadran los sentimientos religiosos—, como suprema garantía de un sistema democrático. Ambas son consideradas igualmente merecedoras de una posición prevalente en el ordenamiento jurídico⁴⁰, y mutuamente se limitan⁴¹.

de 23 abril; AP Barcelona (Sección 5), auto núm. 865/2017, de 6 noviembre; AP Navarra (Sección 1), auto núm. 198/2017, de 28 abril; AP Madrid (Sección 16), sentencia de 16 diciembre 2016; JI núm. 2 Pamplona (Provincia de Navarra), auto de 10 noviembre 2016; JI núm. 2 Pamplona (Provincia de Navarra), auto de 10 noviembre 2016; JI núm. 2 Pamplona (Provincia de Navarra), auto de 10 noviembre 2016; JI núm. 18 Valencia, auto de 23 junio 2016; JP núm. 6 Madrid, sentencia núm. 69/2016, de 18 marzo; JP núm. 8 Madrid, sentencia núm. 235/2012, de 8 junio; AP Valladolid (Sección 2), auto núm. 251/2011, de 9 junio; AP Madrid (Sección 6), auto núm. 31/2009, de 23 enero; TS (Sala de lo Penal), auto de 17 enero 2006; AP Valladolid (Sección 4), sentencia núm. 367/2005, de 21 octubre; AP Sevilla (Sección 4), sentencia núm. 353/2004, de 7 junio; AP Santa Cruz de Tenerife (Sección 2), sentencia núm. 311/2003, de 19 marzo.

³⁹ De nuevo nos encontramos con la vía del presupuesto, en la que la norma confesional dota de completo sentido a la norma estatal. No podemos, en consecuencia, compartir con MIRA BENAVENT —con quien tuve el placer de debatir académicamente sobre este asunto—, que este mecanismo «funcionan como un instrumento al servicio de las confesiones religiosas», en MIRA BENAVENT, J., “Demonios, exorcistas y Derecho Penal (del caso Grandier al artículo 525 del Código penal español)”, en VIVES ANTÓN, T. S.; CARBONELL MATEU J. C.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; ALONSO RIMO, A.; y ROIG TORRES, M. (dirs.), *Crímenes y castigos. Miradas al Derecho penal a través del arte y la cultura*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, p. 649-685. Antes bien, adapta el delito a lo que realmente está protegiendo: los sentimientos religiosos de la persona y de la Confesión religiosa, que son los únicos que pueden determinar si tal insulto, befa o vilipendio agrede efectivamente esas creencias, ritos, dogmas o ceremonias. Pretender que sea el Estado quien defina lo protegible o no en estos casos implicaría, nuevamente, un exceso en su función garantista del principio de laicidad o aconfesionalidad.

⁴⁰ Vid. el Fundamento Jurídico de la Sentencia, así como la detallada síntesis que realiza en relación con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

⁴¹ En su Fundamento Jurídico 4 afirma tajantemente: «Conforme a la doctrina que ya se ha expuesto, el ejercicio de la libertad de expresión no es ilimitado, pero no tiene otros límites que los

Estos mismos requisitos son también mantenibles en cuanto a la vejación de personas se refiere. En este caso, haciéndose eco del antiguo delito de ultraje, la conducta típica de vejación consiste en la humillación de una persona o en hacerla padecer o sufrir, con desconsideración a la misma o para rebajarla o ridiculizarla.

Se ha incluido también en este artículo la vejación —aunque el artículo utilice indebidamente la palabra escarnio— de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna. Ello acarreará un problema adicional de prueba: ¿cómo probar que un individuo tiene unas creencias no religiosas y que éstas se han visto atacadas directamente por un tercero «con dolo específico de lesionarlas»⁴²? Además,

que puedan fundamentarse en la protección de otros bienes o valores constitucionales, entre los que, sin duda, se encuentran aquellos que, como la libertad religiosa y de culto, tienen el carácter de derecho fundamental en sí mismos. Lo anterior hace que sea precisa la determinación concreta de cuál sea la situación jurídica de derecho fundamental que, en colisión con otra de la misma condición, deba prevalecer en atención a las circunstancias del caso. En el supuesto enjuiciado es de apreciar que los órganos judiciales, en especial el Tribunal Supremo, han valorado, como cuestión previa a la propia aplicación del tipo penal y atendiendo siempre a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, si la conducta que se enjuiciaba constituía un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión y, en consecuencia, si se justificaba por el valor predominante de esta. En tal examen han llegado a una conclusión negativa, pues tal conducta no quedaba amparada por el ejercicio de ese derecho al poner de manifiesto que constituía un sacrificio de los derechos de terceros que, en el caso, debían prevalecer, atendiendo al modo, tiempo y lugar en el que la protesta se hizo efectiva.

Es decir, se lleva a cabo una ponderación entre el valor de la libertad de expresión que se ve aquí concernido en comparación con las necesidades de protección de otros derechos fundamentales, como la libertad religiosa y de culto, concreta ponderación que se ajusta al ámbito respectivo, atendidas las circunstancias del caso, de uno y otro derechos. Partiendo de que el fundamento de la libertad de expresión [también en el ámbito del derecho de reunión (SSTC 193/2011, de 12 de diciembre, FJ 7, y 195/2003, de 27 de octubre, FJ 6)] es el intercambio de ideas, resulta que cuando un grupo de fieles celebra un acto religioso en una iglesia, su lugar de reunión solo es accesible para esa finalidad, relacionada con su culto, y no existe ningún punto de conexión que permita considerar que la ceremonia esté abierta a un intercambio de ideas que reflejen una protesta ejercida por terceros.

Por otro lado, y con relación al caso ahora enjuiciado, la celebración de una misa católica es un acto religioso íntimamente relacionado con la dimensión externa de la libertad religiosa, cuyos participantes tienen derecho a no ser inquietados cuando la ejercen, y el Estado tiene el deber de garantizar su pacífica celebración. En efecto, los feligreses estaban ejerciendo pacíficamente el núcleo de su libertad religiosa en su faceta comunitaria, en cuanto que estaban participando en uno de sus ritos fundamentales. Frente a esto, la afirmación de que el recurrente ejercía su libertad de expresión no puede prevalecer, porque no existía ningún punto de conexión que permitiera que el recurrente considerara que la ceremonia estaba abierta a un intercambio de ideas con los allí congregados. Además, el recurrente tenía medios alternativos para comunicar su mensaje sin necesidad de perturbar a los fieles, en tanto que interrumpió el oficio religioso y desplegó una pancarta cuyo contenido, en ese contexto determinado, podía considerarse capaz de herir los sentimientos de dichos fieles, por lo que tal actuación violó el espíritu de tolerancia, que sí respetaron, con su respuesta pacífica, los asistentes a la misa. Por otra parte, dado que nadie tiene un derecho ilimitado a exponer sus ideas donde quiera, y dado que existían otros escenarios abiertos a la posibilidad de un razonable intercambio de ideas, tratar de justificar la conducta con el dato de que la interrupción se prolongó «dos o tres minutos» constituye un argumento muy débil, pues el lugar y el modo en que se ejerce la libertad de expresión no son irrelevantes, cuando, como en el caso, ese ejercicio entra en conflicto con la libertad religiosa y de culto».

⁴² Sobre la exigencia de este dolo específico, vid. FERREIRO GALGUERA, J., op. cit., pp. 253-254.

como bien se ha señalado, la verificación fáctica de esta versión del delito hace imposible su comisión por imprudencia⁴³.

Finalmente, debe tenerse en cuenta en este punto que el avance legislativo —tanto nacional como, especialmente, internacional— acerca de los delitos de odio o *hate speech* pueden concurrir con estos delitos de escarnio y vejación. En concreto, ya ha sido incluida una de las Confesiones religiosas (la judía, bajo la conducta del antisemitismo) en los artículos 22 y 510 CP. Sin entrar ahora en si tal diferenciación merece un reproche de inconstitucionalidad por discriminación del resto de grupos religiosos, lo bien cierto es que es deseable que estos delitos sean progresivamente abandonados e integrados en este contexto del odio hacia los grupos religiosos⁴⁴.

4. CONCLUSIÓN

El propósito de este trabajo no ha sido llevar a cabo un análisis exhaustivo de los delitos que protegen la libertad religiosa en sus diversas facetas. De hecho, han quedado excluidos aquellos delitos que afectan a la intimidad de los datos religiosos, así como los contemplados en los tratados internacionales relacionados con la prevención del genocidio, los crímenes de lesa humanidad o el derecho bélico. Asimismo, no hemos abordado todos los delitos incluidos en esta rúbrica, dejando de lado, por ejemplo, aquellos que afectan al respeto debido a los difuntos.

Nuestra intención ha sido distinta: ofrecer algunas reflexiones desde la perspectiva del Derecho Eclesiástico del Estado (intentando superar la sordera que en ocasiones parece afectarnos a los académicos), que puedan contribuir a la mejora de una futura reforma del Código Penal. Es cierto que existe un fuerte rechazo hacia la inclusión de estos delitos en un Código Penal de un Estado concebido como neutral o laicista, impermeable a que en la legislación penal tenga lo religioso una protección específica, prefiriendo en cambio una reconducción hacia tipos penales genéricos⁴⁵. Pero es fundamental e imprescindible reconocer que nuestro modelo de Estado es cooperacionista, lo que implica que las creencias religiosas deben ser consideradas

⁴³ REIG REIG, J. V., *op. cit.*, p. 2832.

⁴⁴ Vid. MIRÓ LLINARES, F., *op. cit.*; GOYENA HUERTA, J.; “Algunas cuestiones penales sobre el discurso del odio”, *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, núm. 49, 2018;

⁴⁵ Sobre las implicaciones de lo que supone el Estado neutral y las dificultades que surgen en el momento actual, vid. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, Á., *Libertad de creencias y adoctrinamiento en un Estado neutral*, Madrid, Iustel, 2024. Afirma con mucha intuición el autor que, quizás, las palabras que usamos son las que dificultan el concepto: “También puede ser preferible tomar como referencia el concepto de neutralidad si conlleva menos carga ideológica y política que el de laicidad, que a menudo desemboca en un laicismo combativo” (*ibid.*, p. 55). Este autor previene de ciertos riesgos (como pasar de un Estado neutral a un Estado que neutralice las expresiones religiosas) e incluso de pronunciamientos jurisprudenciales europeos que parecen dotar de un significado muy concreto a la tradicional consideración neutral de su significante.

específicamente por los poderes públicos. Más claro no puede ser el artículo 16 CE cuando obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española⁴⁶. La ceguera está prohibida. En consecuencia, es pertinente fomentar relaciones de cooperación con las confesiones religiosas. Y de esa cooperación no se exceptúa el ámbito penal.

Es cierto que el principio canónico “*odia restringi, et favores convenit ampliari*”⁴⁷ tiene una especial resonancia en la legislación sancionadora, sea penal sea administrativa. La prohibición de analogía *in malam partem*, o la inevitabilidad de ceñirse al tipo penal (“*ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*”; art. 4.1 CP y art. 4.2 CC) conduce a que la mala factura que, como he intentado señalar en estas páginas, tienen los artículos que dicen proteger la libertad *de conciencia* (sic) y los sentimientos religiosos, provoque una desprotección generalizada de la libertad religiosa o una discriminación intolerable entre unas confesiones y otras.

Ahora bien, y aprovechando que se pone sobre el tapete de nuevo la derogación del artículo 525 CP, me sumo a esa demanda, pero ampliándola. Deroguemos todos los delitos, pues tal y como están regulados, o cuál es la pena que se contempla, la única víctima es la libertad religiosa, que queda en peor condición que cualquier otro derecho fundamental recogido en la Constitución Española. Aunque quizás lo mejor es que de verdad se logre superar el enfrentamiento partidista y el Código Penal se mejore para conseguir una tutela eficaz, proporcionada y justa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las comunidades en que se integran, más aún teniendo en cuenta que eso “enteramente otro” —la religión— es inevitable.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCÁCER GUIRAO, R.: “Cocinar Cristos y quemar Coranes. Identidad religiosa y Derecho Penal”, en MIRÓ LLINARES, F. (dir.): *Cometer delitos en 140 caracteres. El Derecho penal ante el odio y la radicalización en Internet*, Madrid, Marcial Pons, 2017.

- BAGES SANTACANA, J., “La discutida legitimidad de la protección jurídico-penal de los sentimientos religiosos. De la publicación de caricaturas de Mahoma a Willy Toledo”, *La Ley Penal*, núm. 140, 2019.

⁴⁶ Con mayor claridad se expresa CAÑAMARES, al referir esa neutralidad a la propia Unión Europea; «la neutralidad religiosa de la Unión no puede ser entendida, como parece haberse defendido en alguna ocasión, como una actitud de indiferencia o abstencionista frente a la religión, ya que la neutralidad religiosa conlleva el deber de remover aquellos obstáculos que dificulten la plena realización del libre ejercicio de la religión», CAÑAMARES ARRIBAS, S., *op. cit.*, p. 51. Consecuentemente, y respetando la identidad religiosa de cada Estado miembro, por fas o por nefas, la neutralidad exige la acción cooperativa y removedora de obstáculos.

⁴⁷ Bonifacio VIII: Liber Sextus Decretalium 5, 12 reg. 15.

- BAGES SANTACANA, J., *La protección penal de los sentimientos religiosos. Especial referencia a la ponderación de bienes jurídico-penales*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019.
- CÁMARA ARROYO, S., “Consideraciones críticas sobre la tutela penal de la libertad religiosa y los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos”, *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, núm. 69, 2016, 125-210.
- CAÑAMARES ARRIBAS, S.: *Derecho y factor religioso en la Unión Europea*, Cizur Menor, Aranzadi, 2023.
- CUERDA ARNAU, M. L., “Delitos contra la Constitución”, en GONZÁLEZ CUSSAC., J. L. (coord.), ORTS BERENGUER, E.; BORJA JIMÉNEZ, E.; VIVES ANTÓN, T. S.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C.; CARBONELL MATEU, J. C.; CUERDA ARNAU, M. L.: *Derecho penal. Parte especial*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 6ª ed., 2019.
- DE LA ROSA CORTINA, J. M., *Delitos contra los sentimientos religiosos y libertad de expresión*, Revista del Ministerio Fiscal, año 2019, n.º 7.
- FERREIRO GALGUERA, J., *Protección jurídico penal de la religión*, La Coruña, Universidade da Coruña, 1998.
- JORDÁN VILLACAMPA, M. L.: *Las sectas pseudorreligiosas*, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1991.
- GOYENA HUERTA, J.; “Algunas cuestiones penales sobre el discurso del odio”, *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, núm. 49, 2018.
- HERRERA CEBALLOS, E., “¿Es la aplicación del delito de profanación en España una entequeia? Análisis de algunas resoluciones judiciales en torno al Artículo 524 del código penal”, *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n.º 56, 2021.
- LANDETE CASAS, J.: “La reforma de los delitos contra la libertad religiosa”, en LEÓN ALAPONT, J. (dir.), *Temas clave de derecho penal. Presente y futuro de la política criminal en España*, Barcelona, JM Bosch, 2021, 357-384.
- LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, Á., *Libertad de creencias y adoctrinamiento en un Estado neutral*, Madrid, Iustel, 2024.
- MARTÍN SÁNCHEZ, I.: *El derecho a la formación de la conciencia y su tutela penal*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000.
- MIRA BENAVENT, Javier, “Demonios, exorcistas y Derecho Penal (del caso Grandier al artículo 525 del Código penal español)”, en VIVES ANTÓN, T. S.; CARBONELL MATEU J. C.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; ALONSO RIMO, A.; y ROIG

TORRES, M. (dirs.), *Crímenes y castigos. Miradas al Derecho penal a través del arte y la cultura*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, 649-686.

- MORENO SOLER, V.: “El factor religioso en la lucha contra las injerencias extranjeras: *Quo vadis, Europa?*”, en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, n. 63 (2023).

- RAMÍREZ NAVALÓN, R. M.: “La protección penal del Derecho de libertad religiosa: valoración crítica de su regulación en el vigente Código penal de 1995”, en VV. AA.: *Estudios Jurídicos en Memoria del Profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz*, Vol. II, Valencia, Universitat de Valencia - Institut de Criminología, 1997.

- REDONDO ANDRÉS, M. J.: *Factor religioso y protección penal*, Pamplona, Newbook Ediciones, 1998.

- REIG REIG, J. V., “Comentario al art. 522”, en DEL MORAL GARCÍA A. (dir.) y ESCOBAR JIMÉNEZ, R. (coord.): *Código Penal. Comentarios y jurisprudencial (aprobado por Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre)*, Granada, Comares, 2018, pp. 2828-2829.

- ROSELL NAVARRO, J., *Religión y jurisprudencia penal (un estudio de la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo en el período 1930-1995)*, Madrid, Editorial Complutense, 1996.

- ROSELL NAVARRO, J.: “El concepto y contenido del derecho de libertad religiosa en la doctrina científica española y su incidencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, *Anuario de Derecho Eclesiástico*, 1999, 87-108.

- SANTAMARÍA LAMBÁS, F.: *El proceso de secularización en la protección de la libertad de conciencia*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2001.

- SOUTO GALVÁN, B.: “La protección penal contra ofensas a los sentimientos religiosos: ¿Discurso de odio o salvaguardia de la supremacía confesional?”, en *Laicidad y libertades*, n. 17 (2017), 267-294.

- TAMARIT SUMALLA, J. M., “Comentario al artículo 522”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), *Comentarios al Código penal español : Tomo I y II*, Cizur Menor Navarra, Aranzadi, 2016.